

LES POULES "*GALLINAS CRIOLLAS*" ET LEUR ÉLEVAGE FAMILIAL PAYSAN AU TONACAPAN (MEXIQUE)

Renato ALMORIN-ALBINO⁽¹⁾, Frédéric DUHART⁽²⁾

Résumé: Dans cette note, nous décrivons un élevage agroécologique expérimental de poules "*Gallinas criollas*" (*Gallus gallus*) fonctionnant à la même échelle et avec les mêmes orientations que celui pratiqué par les familles paysannes indigènes du Totonacapan, une région culturelle répartie entre les états mexicains de Puebla et Veracruz. Au passage, ce bref exposé précise la notion de "*Gallina criolla*" et évoque la place occupée par les poules au sein de la basse-cour locale.

Introduction

Depuis déjà une bonne décennie, les initiatives zootechniques portant sur les "ressources animales autochtones" se multiplient dans de nombreux pays d'Amérique Latine. Aujourd'hui, les populations autochtones de pratiquement toutes les espèces domestiques élevées traditionnellement dans cette aire culturelle ont attiré l'attention de chercheurs. Au Mexique, comme ailleurs, cet élan indissociable d'une dynamique globale fait heureusement oublier le temps où la zootechnie nationale ne les considérait pas ou alors seulement pour envisager leur amélioration par des races étrangères.

La recherche mexicaine en aviculture, par exemple, se concentra sur l'accompagnement de l'élevage intensif dès les années 1920. Son intérêt se porta donc précocement sur des lignées de volailles améliorées. Il y eut quelques essais avortés d'obtention d'une poule sélectionnée nationale, puis le travail habituel sur l'alimentation et d'autres paramètres influant sur le rendement des oiseaux de souches industrielles de diffusion mondialisée (Hernández Moreno, 2001). Point de temps ou d'intérêt, donc, pour une étude détaillée de la population des basse-cours populaires jusqu'à une date très avancée du XX^e siècle. En outre, le Mexique est resté en marge du courant avicole amateur qui conduisit dans d'autres pays de l'hémisphère nord à la création de

nombreuses races de poules à partir de populations locales. Ici, la sélection par des passionnés ne s'épanouit véritablement que dans les milieux coqueleurs, sans déboucher d'ailleurs sur la fixation de races de combattants mexicains (Arias, 1998 et 2004).

Depuis le milieu des années 1990, l'intérêt pour les poules qu'élevaient les ménages paysans mexicains s'est considérablement accru. Les écrits sur ces oiseaux longtemps négligés par l'académie se sont heureusement multipliés (par exemple: Perezgrovas Garza y alii, 2014; Hernández-Ortega y alii, 2017) et de plus en plus de chercheurs s'intéressent au rôle qu'ils peuvent jouer dans des projets d'agroécologie ou d'amélioration des conditions de vie populaires. Dans cette note, nous évoquerons une expérience inspirée par les pratiques des familles paysannes indigènes du Totonacapan, une région culturelle répartie entre les états mexicains de Puebla et Veracruz. Trois agroécosystèmes différents ont été identifiés dans cet espace défini sur une base culturelle, mais tous partagent un climat chaud et humide (Díaz-Bautista y alii, 2018). Le poulailler dont nous parlerons dans un instant se trouve à quelques pas d'une plantation de caféiers (*Coffea arabica*) et à quelques dizaines de mètres d'un champ de canne à sucre (*Saccharum officinarum*) ou d'une plate-bande de vanilliers (*Vanilla planifolia*).

Un élevage et sa conduite

Mis en place dans le cadre du module de production agroécologique paysanne de l'Université Interculturelle de l'Etat de Puebla (Campus de Lipuntahuaca, Municipio de Huehuetla), l'élevage expérimental que nous considérons ici a débuté en octobre 2015, avec un coq et douze poules obtenus par des étudiants de licence dans des communautés environnantes. Au début de l'été 2019, le poulailler

expérimental abritait 30 sujets: 17 poules adultes, 8 poules sur le point de pondre, 4 coqs immatures, 1 coq adulte. Ces oiseaux sont considérés comme des exemplaires de "*Gallina criolla*" dans l'espagnol local (Photos 1, 2, 3, 4 et 5).

L'usage de la notion de "*criollo*" en zootechnie est ancien et complexe. Selon les régions d'Amérique latine et selon les espèces, "*criollo*" peut être aujourd'hui employé pour qualifier des races établies, des populations homogènes ou des animaux formant partie d'ensembles définis sur la base de critères assez flous, comme celui "d'être d'ici".

1) Professeur-chercheur, Université interculturelle de l'Etat de Puebla (Campus de Lipuntahuaca, Huehuetla), renato.almorin@uipep.edu.mx.

2) Enseignant-Chercheur associé à l'UIEP (Campus de Lipuntahuaca, Huehuetla), secrétaire général de l'ICAF, frederic.duhart@orange.fr.

Photo 1 Poule 'Gallina criolla', UIEP, Lipuntahuaca,
2018 © F. Duhart

Photo 2 Poule 'Gallina criolla', UIEP, Lipuntahuaca,
2018 © F. Duhart

Photo 3 Poule 'Gallina criolla', UIEP, Lipuntahuaca,
2018 © F. Duhart

Photo 4 Poule 'Gallina criolla', UIEP, Lipuntahuaca,
2018 © F. Duhart

La "gallina criolla" du Totonacapan est l'équivalent de la "poule commune" telle que Jean-Claude Périquet l'a admirablement décrite dans *Toutes les poules de France* (1987: 36-37). Elle est un oiseau "sans race" et sans phénotype précis – même si certains sont plus fréquents que d'autres. Elle se caractérise avant tout par une bonne rusticité, qui s'exprime dans sa capacité à se maintenir et à se reproduire dans des conditions d'élevage souvent fort sommaires. On aime à opposer ses exigences à celles des poules de "souche

industrielle" ou de "race fine" qui sont connues dans la région. De fait, des descendants directs d'oiseaux "améliorés" peuvent être considérés sans hésitation comme des "gallinas criollas" pour peu qu'ils ne soient pas plus fragiles que les représentants de lignées locales bien plus anciennes.

Les familles paysannes cherchent à maintenir autant que possible leur cheptel avicole sans avoir à acheter des reproducteurs ou des poussins. Celui qui souhaite établir un élevage de "gallinas criollas" se

heurte d'ailleurs fréquemment à une difficulté: il n'est pas facile d'obtenir de bonnes poules, car les familles qui en possèdent ne veulent pas les vendre. Le système local de "l'aparceria" est une pratique de réciprocité et entraide qui permet de remédier à cette situation au sein des communautés. Il consiste à demander le prêt d'une poule glousse à une personne qui dispose de tels oiseaux dans son poulailler mais qui n'envisage pas de tirer directement profit de leur état. La poule obtenue, le demandeur achète des œufs et lui donne à couver. Il se charge de tous les soins et de l'alimentation de la poule

puis de la poule et de ses poussins jusqu'à ce que ceux-ci atteignent l'âge d'un mois. Alors, il rend la poule accompagnée d'un poussin (en paiement du service, "pago"). Grâce à ce système, certaines familles peuvent mettre en place leur propre parquet, sans n'avoir à acheter rien d'autre que des œufs. Ce système de "l'aparceria" engendre une dynamique zootechnique intéressante pour la population de poules "criollas" et maintient leur élevage au cœur d'une pratique sociale organisée autour de l'échange et de l'entraide.

Photo 5 Coq 'Gallina criolla', UIEP, Lipuntahuaca, 2018 © F. Duhart

Photo 6 Poulailler de l'UIEP, Lipuntahuaca, 2018 © F. Duhart

La création du poulailler expérimental a eu pour raison d'être une volonté d'élaborer puis de proposer des possibilités d'amélioration du système traditionnel de production avicole qui aillent dans le sens d'une agriculture autosuffisante durable et qui soient faciles à mettre en œuvre au sein des communautés rurales du Totonacapan. Ici, la notion d'interculturalité est essentielle. Il s'agit de construire un modèle de production en s'appuyant sur des connaissances scientifiques occidentales contemporaines et sur des ethnosavoirs locaux.

De fait, l'orientation productive du poulailler expérimental respecte la logique traditionnelle de fonctionnement des unités familiales de production, paysannes et indigènes (UPFCI) totonaques. Cette dernière est caractérisée par un effort de gestion intégrale des ressources disponibles à l'échelle du ménage dont la finalité est d'obtenir une quantité suffisante de produits

d'autoconsommation en minimisant les intrants extérieurs. Dans ce but, les familles paysannes indigènes ont tendance à diversifier autant que possible leurs activités agricoles et développent des systèmes de production vivriers assez complexes, au sein desquels le petit élevage pratiqué aux abords immédiats de la maison tient un rôle remarquable. Dans les rangs du cheptel avicole impliqué dans cette activité, les poules "criollas" sont très majoritaires. Viennent ensuite les dindes et des dindons "*Guajolote criollo*" (*Meleagris gallopavo gallopavo*). Ils sont principalement élevés pour leur chair hautement valorisée dans le cadre d'une consommation exclusivement festive. Cependant, les œufs de dinde sont occasionnellement employés en cuisine. Enfin, quelques palmipèdes apparaissent de loin en loin. Les canards (*Cairina moschata*, *Anas platyrhynchos* et plus rarement mulards) peuvent être regardés comme des oiseaux comestibles dans certains villages, par certaines familles,

etc. Mais leur utilisation alimentaire est loin d'être généralisée. Quant aux oies (*Anser anser domestica*), elles ne sont généralement pas considérées comme un aliment potentiel, même par ceux qui en élèvent.

Deux produits sont principalement attendus des poules: les œufs et leurs fientes. En effet, la production régulière de volailles de chair n'est pas recherchée. Lorsque des œufs sont mis à couver, il est avant tout espéré l'obtention de poulettes susceptibles de remplacer les poules devenues trop âgées ou emportées par une maladie ou un prédateur. Ceci n'empêche évidemment pas les poulets qui ne sont pas conservés comme reproducteurs de se transformer avant l'âge adulte en des volailles de chair, souvent meilleures à vendre qu'à consommer dans le cadre familial.

Comme chez les familles paysannes, la base de l'alimentation des poules élevées sur le campus est le maïs "criollo". Le maïs blanc est utilisé entier, le jaune concassé. Les volailles reçoivent en complément des déchets de cuisine, des restes de repas et du fourrage vert récolté alentour. Ce dernier est constitué par des plantes adventices des jardins ou de la *milpa* (champ cultivé de façon traditionnelle en associant au maïs des haricots et des courges, mais aussi en reconnaissant un intérêt alimentaire ou autre à certaines des plantes sauvages qui y prospèrent). On peut notamment signaler les "zacates nativos" (*Axonopus* spp., *Paspalum* spp.), le "mozoquelite" (*Bidens odorata* et *B. pilosa*), le

"cempaxúchitl" (*Tagetes* spp.), le "japat" (*Schistocarpha bicolor*), les misères (*Commelina* spp.), la "grama africana" (*Cynodon plectostachyus*) ou l'herbe aux écouvillons (*Pennisetum* spp.). Une enquête de terrain a montré que certaines de ces plantes bénéficient d'une réputation particulière dans les communautés du Totonacapan. Par exemple, de nombreuses personnes intègrent le "japat" dans l'alimentation de leurs poules avec l'intention d'augmenter la production d'œufs. Les volailles du parquet expérimental reçoivent de temps en temps des lombrics prélevés sur l'aire de lombricompostage. Si elles demeurent la majeure partie du temps enfermées dans un assez vaste poulailler (Photo 6), elles picorent librement hors de celui-ci une fois par semaine, durant trois heures.

La conduite sanitaire du parquet expérimental maintient des conditions très rustiques, semblables à celles rencontrées par les poules élevées par les familles paysannes. Le poulailler n'est pas désinfecté et aucun vaccin ou médicaments vétérinaires ne sont appliqués. Seuls des traitements préventifs à base d'extraits de plantes sont pratiqués, du jus de citron est ajouté à l'eau de boisson et, tous les mois, les poules reçoivent une pâtée de maïs contenant de l'oignon, de l'ail et du piment hachés. Les principales maladies rencontrées sont celles de type respiratoire et la gale des pattes. Nous avons enregistré un taux de mortalité de 3,5%.

Les produits d'un élevage

Photo 7 'Tortitas' aux haricots verts en sauce verte, Lipuntahuaca, 2018 © F. Duhart

Les poules "criollas" élevées de cette manière sur le campus permettent chaque année l'obtention de 7 sacs de fumier, soit environ 200 kg de fertilisant. Au cours de la dernière année, elles ont fourni un total de 1278 œufs, soit 3,5 œufs/jour ou 2,2 kg d'œuf/poule. Chaque année, au moins deux poules sont mises à couver. En année normale, le taux de survie jusqu'à l'âge adulte des poussins éclos est de l'ordre de 70% (3,5 poulets/poule).

La production en œufs de la dernière année a permis de satisfaire une famille de 5 personnes, qui n'a

eu à acheter des œufs que cinq fois dans l'année, pour un total de 50 œufs (3 kg). En outre, cette famille a été en mesure de vendre deux jeunes coqs et occasionnellement des œufs. Des poussins obtenus sur place ont permis le remplacement des coqs et celui des poules mortes durant l'année. Nous estimons que l'apport de ce poulailler aux revenus de la famille qui l'entretient a été d'environ 19%. Cette unité de production familiale a satisfait à 95% la demande du foyer en œufs, ce qui est loin d'être négligeable dans un pays où cette denrée joue un rôle essentiel dans l'alimentation populaire. En effet, les Mexicains sont les plus gros consommateurs mondiaux d'œufs frais. En 2017, même sans tenir compte des œufs autoconsommés ou vendus en toute discrétion dans des circuits courts, la consommation nationale d'œufs de poule a été de 22,7 kg/habitant, soit pratiquement un œuf par jour pour chaque Mexicain! (donnée de l'*Unión Nacional de los Avicultores*). Dans le Totonacapan, les œufs de poule sont traditionnellement un complément important du trio alimentaire de base *tortilla*-haricot-piment (Troiani 1988). Ils peuvent être préparés de diverses manières. Souvent, ils sont servis brouillés avec un ingrédient végétal: tomates ou haricots verts coupés en morceaux, feuilles de morelle noire (*Solanum americanum*), etc. La préparation de petites omelettes ["*tortas*" ou "*tortitas*"], généralement servies dans une sauce abondante, est également fréquente (Photo 7).

Conclusion

Les résultats obtenus sur le campus montrent l'intérêt de la "gallina criolla" dans un contexte d'élevage familial orientée vers l'autoconsommation. Rustique, elle peut supporter des conditions d'élevage très sommaires; mais, logiquement, elle tire profit de "petites avancées" dans les manières de la conduire. Trois familles ont déjà été intéressées par les

propositions agroécologiques faites à partir de l'élevage expérimental de l'UIEP. Gageons qu'il ne s'agisse que d'un début dans une partie du monde l'affirmation d'une agriculture familiale dynamique et forte apporterait vraisemblablement une part notable de la solution à bien des problèmes sociétaux.

Bibliographie

ARIAS, J.A. (1998 et 2004). *El gallo navajero ¿Razas, familias o líneas?*, 2 t, Mexico, Orbediciones.

DÍAZ-BAUTISTA, M., HERRERA-CABRERA, B.E., CASTILLO-GONZÁLEZ, F., SOTO-HERNÁNDEZ, R.M., DELGADO-ALVARADO, A., ZAVALA-MANCERA, H.A. (2018). "Caracterización de agroecosistemas con *Vanillaspp.* [Orchidaceae] en el Totonacapan, México", *Agroproductividad*, 11, 3: 64-69.

HERNÁNDEZ MORENO, M. del C. (2001). *Crisis avícola en Sonora: el fin de un paradigma, 1970-1999*, Mexico, Plaza y Valdés.

HERNÁNDEZ-ORTEGA, K. I., CARMONA-HERNÁNDEZ, O., FERNÁNDEZ, M.S., LOZADA-GARCÍA, J.A. Y TORRES PELAYO V.R. (2017). "Caracterización fenotípica de la gallina criolla (*Gallus gallus*L.) en una microrregión de Veracruz, México", *Agroproductividad*, 10, 3: 24-30.

PEREZGROVAS GARZA, R. A., JEREZ SALAS, M. P. ET CAMACHO ESCOBAR, M. A. (dir.) (2014). *Gallinas criollas y guajolotes nativos de México. Características y sistemas de producción*, Tuxtla Gutiérrez, UNACH.

PÉRIQUET, Jean-Claude (1987). *Toutes les poules de France*, Gincrey, Club de la volaille meusienne.

TROIANI, Duna (1988). *De la prédication en totonaque, commune de Huehuetla, Puebla, Mexique*. Thèse de doctorat: Université de Paris IV-Sorbonne.